

Artigo Tecnológico

Utilização de DSS (sistema de tomada de decisão) na forma de planilha para aplicação ao jogo de empresas

Use of DSS (decision support system) in spreadsheet format for application to business games

Guilherme Monteiro Motta ^a

^a Curso de Administração, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense - UFF, Volta Redonda, RJ, Brasil, e-mail: mottaguilherme@id.uff.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14290832>

informação do artigo

Histórico do artigo:

Recebido 05 agosto de 2024

Aceito 26 novembro de 2024

Disponível online 06 dezembro de 2024

Palavras-chaves:

Jogo de empresas

Simulação

DSS - Sistema de Suporte à Decisão

Planilha de tomada de decisão

article info

Article history:

Received 05 August 2024

Accepted 26 November 2024

Available online 06 December 2024

Keywords:

Business game

Simulation

DSS - Decision Support System

Decision Making Worksheet

r e s u m o

O objetivo deste estudo é compreender a aplicação de um sistema de tomada de decisão no ambiente de jogo de empresas, desenvolvido no formato de planilha de Excel para auxiliar a indústria no ambiente do jogo de empresas. Levando em consideração o contexto em que está inserido o GregoMix, foi identificado como uma dificuldade em comum dos alunos da disciplina, a compreensão das regras aplicadas ao contexto das rodadas, a complexidade e incerteza a respeito das decisões tomadas, pela dificuldade de interpretar um grande volume de dados financeiros que estão relacionados aos custos operacionais. Como resultado desse produto, temos o objetivo de facilitar o controle e processamento de dados de forma precisa e eficiente, maximizando os resultados das empresas e garantindo uma vantagem competitiva perante as demais equipes.

© 2024 Revista LAGOS. Todos os direitos reservados.

a b s t r a c t

The purpose of this study is to understand the application of a decision-making system in the business game environment, developed in the Excel spreadsheet format to assist the industry in the business game environment. The product of this technological solution involves the development of a DSS (Decision Support System) designed to improve decision-making within a business simulation. Considering the context in which GregoMix is inserted, we identified a common difficulty among many students in understanding the complexity and uncertainty regarding the decisions made, due to the difficulty of interpreting a large volume of financial and operational data. As a result of this product, we aim to facilitate the control and processing of data in a precise and efficient manner, maximizing the results of companies and ensuring a competitive advantage together with other teams.

© 2024 LAGOS Journal. All rights reserved.

1. Introdução

O artigo tecnológico retratado, é baseado na utilização de um Sistema de Suporte à Decisão (DSS), que foi construído no formato de planilha para aplicação no jogo de empresas, o objeto desenvolvido se mostrou uma ferramenta essencial na gestão da empresa no momento de tomada de decisão, uma vez que, os DSS são um fator crucial na atividade de tomada de decisão por parte dos diretores, visto que, os sistemas proporcionam uma diversidade de dados que, ao serem bem analisados, auxiliam na tomada de decisões. O tema deste estudo aborda a aplicação de um DSS especificamente desenhado para melhorar a tomada de decisões dos diretores de indústrias dentro de um ambiente de simulação empresarial. Para reduzir as incertezas nas tomadas de decisões, que acontecem nas atividades empresariais, busca-se adotar o uso de ferramentas que executem um controle gerencial efetivo, minimizando as incertezas inerentes ao processo de decisão. (Zorzo et al., 2018).

Sistemas de informação gerenciais agrupam, consolidam e sintetizam os dados das operações de uma empresa, visando facilitar a sua compreensão pelos gestores da empresa. Por outro lado, numa perspectiva gerencial, para obter a melhor taxa de retorno de um investimento, e aumentar a eficiência e a produtividade de forma global em uma empresa, é fundamental a compreensão do impacto da Tecnologia da Informação nos procedimentos e operações dentro da empresa. (Fernandes & Abreu, 2008).

A partir desta contextualização sobre os Sistemas de informação gerenciais, foi elaborado um sistema por meio do editor de planilhas no Google Sheet, que possui ferramentas para o cálculo de indicadores e outras fórmulas, além da construção de tabelas. A escolha por este formato de planilha se deu principalmente pela facilidade de acesso e sua interface intuitiva, e por ser uma planilha online, pode ser utilizado tanto por dispositivos no formato de Desktop quanto por aparelhos celulares de qualquer lugar com acesso à internet, além disso, foram construídos também na planilha uma aba de instruções e um vídeo simulando uma decisão utilizando a ferramenta.

O DSS foi desenvolvido para solucionar os problemas mais latentes enfrentados pelos diretores da indústria no contexto do jogo de empresas, e que acaba tornando a decisão mais dificultosa, é a falta de visibilidade dos fatores como a quantidade de máquinas e operários, valores de frete e outros que estão relacionados à produção de cada produto de maneira clara e eficiente. Além disso, há uma dificuldade significativa em obter uma visão dos custos de maneira precisa em relação à quantidade de produção, especialmente quando se considera a adição do índice de produtividade, índice de salários e os investimentos em novas máquinas e/ou pessoas.

O sistema proporciona uma visão integrada da produção em conjunto ao índice de produtividade, apoiando de maneira significativa a tomada de decisões no Jogo de Empresa. Além de trazer outros indicativos de custos em relação a quantidade de contratação e demissão de operários, compra de máquinas e outros. Dessa forma, a aplicação deste DSS não só melhora a precisão e eficiência das decisões, mas também contribui para o desenvolvimento de competências gerenciais e de análise de dados em um ambiente simulado para os estudantes durante o período de graduação.

Para alcançar esse objetivo, o estudo está organizado da seguinte maneira: inicialmente, apresentamos o contexto do problema e a relevância do DSS no ambiente de simulação empresarial. Em seguida, detalha-se o método utilizado para desenvolver o DSS e a implementação da planilha. Os resultados qualitativos obtidos com a aplicação do sistema são então discutidos, destacando os benefícios e as melhorias percebidas. Por fim, são apresentadas as contribuições tecnológicas, ressaltando a importância da integração de ferramentas de suporte à decisão na gestão empresarial para alavancar o resultado das indústrias no jogo de empresas.

2. Proposta do Sistema de Suporte à Decisão

O desenvolvimento de uma planilha para a tomada de decisão dentro do ambiente do jogo de empresas simulado, tem como objetivo principal, resolver as questões relacionadas à falta de visibilidade clara e eficiente dos fatores que estão relacionados à produção de cada produto ao fornecer informações sobre os custos relacionados às etapas do processo produtivo.

A ferramenta auxilia na otimização dos recursos disponíveis dentro da indústria, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente e estratégica, uma vez que a ferramenta foi projetada para apoiar os participantes na tomada de decisões trazendo informações que impactam diretamente a produção e o faturamento durante cada rodada do jogo, fornecendo uma visão integrada entre os custos que estão relacionados aos fatores de produção, incluindo as alterações que ocorrem de acordo com o crescimento (ou regresso) do índice de produtividade. Isso permite aos gestores simulados entenderem como as variações na produtividade impactam a produção total e os resultados operacionais relacionados a este aumento, facilitando o planejamento e a adaptação às mudanças.

O sistema desenvolvido busca fornecer ainda, uma estimativa do faturamento em relação a venda dos produtos e os gastos estruturais para manter a indústria em seu pleno funcionamento na parte de “DECISÕES DE

DECISÕES DE PRODUÇÃO				
Quantidade a produzir (unidades):				
Consumo de horas por unidade				
Horas utilizadas por produto				
Horas disponíveis	0			
Horas consumidas	10			
	Quantidade	Valor a ser pago no trimestre		
Compra de novas máquinas	0	R\$ 0,00		
Contratação de novos colaboradores	0	R\$ 0,00		
Demissão de colaboradores	0	R\$ 0,00		
				Capacidade máxima atingida!

Figura 2. Página de “DECISÕES DE PRODUÇÃO” na planilha “DSS (Indústria) - Lagos”

Fonte: elaborado por autor (2024)

3.1. Estrutura Atual da Empresa

- Quantidade de Máquinas: indica o número de máquinas disponíveis na indústria para a produção. (Exemplo: 10 máquinas);
- Capacidade Horas/Máquina (Trim.): capacidade de produção dos produtos Alfa, Beta e Ômega em horas/máquinas durante o trimestre. (Exemplo: 8000 horas);
- Excedente de Produtividade (%): refere-se ao excesso de produtividade da operação, que reflete em uma maior produção de unidades dos produtos caso o índice esteja acima de 100%;
- Número de operários: quantidade total de operários contratados que estão em operação. (Exemplo: 50 operários);
- Aumento Salarial (%): percentual de aumento salarial praticado pelos diretores durante o período. Vale ressaltar que, a depender do percentual de aumento salarial, pode ser mais compensatório investir em salários do que em mais maquinário para a produção;
- Capacidade de Produção Máxima: número máximo de unidades de cada um dos produtos que podem ser fabricados, considerando a capacidade total de horas/máquinas. (Exemplo: 8000 unidades para Alfa).

ESTRUTURA ATUAL			
Quantidade de máquinas	10		
Capacidade Hrs/Maq (Trim)	8000		
Excedente de produtividade (%)	0,00%		
Nº de operários	50		
Aumento salarial (%)	0,00%		
Capacidade de produção máxima	Alfa	Beta	Omega
	8000	4000	2666,666667

Figura 3. Página de “ESTRUTURA ATUAL” na planilha “DSS (Indústria) - Lagos”

Fonte: elaborado por autor (2024)

3.2 Análise de Custos

- Custo Matéria Prima: custo para aquisição da matéria-prima necessária para a produção de cada tipo de produto (Alfa, Beta, Ômega). (Exemplo: R\$ 500,00 para Alfa);
- Custo de Frete: custo pelo transporte da matéria-prima no trajeto fornecedor x indústria;
- Custo de Estocagem: custo para o armazenamento dos produtos acabados em estoques;
- Custo Total de Produção: custo acumulado da produção, incluindo os três custos informados anteriormente (obtenção de matéria-prima, frete e estocagem).

ANÁLISE DE CUSTOS			
	Alfa	Beta	Omega
Custo Matéria prima	R\$ 500,00	R\$ 900,00	R\$ 1.200,00
Custo do Frete	R\$ 15,00	R\$ 27,00	R\$ 36,00
Custo de estocagem	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00
Custo total de produção	R\$ 525,00	R\$ 947,00	R\$ 1.266,00

Despesa por tri de colaborador	R\$ 3.000,00
Despesa para aquisição/contratação	R\$ 1.200,00
Despesa para demissão	R\$ 4.800,00
Despesas com operários	R\$ 150.000,00
Despesa para aquisição de máquinas	R\$ 100.000,00
Custo de manutenção (máquinas)	R\$ 0,00
Despesa com estrutura	R\$ 150.000,00
Despesa com depreciação	R\$ 0,00
Remuneração dos diretores	R\$ 0,00
Distribuição de dividendos	R\$ 0,00
Empréstimo por rodada(Ex: R\$1.000.000,00 / 20)	R\$ 0,00

Figura 4: Visualização da página de “ANÁLISE DE CUSTOS” na planilha “DSS (Indústria) - Lagos”
 Fonte: Elaborado por autor

3.3 Decisões de Produção

- Quantidade a Produzir: número de unidades planejadas para a operação fabricar de cada tipo de produto vendido a um ou mais atacados.
- Consumo de Horas por Unidade: horas necessárias para produzir uma unidade de cada produto.
- Horas Utilizadas para Produção: total de horas consumidas no processo de produção.
- Total Horas de Produção Máxima: limite de horas de produção disponíveis para utilizar com a quantidade de máquinas que estão na operação dentro do trimestre da tomada de decisão.

DECISÕES DE PRODUÇÃO			
	Alfa	Beta	Omega
Quantidade a produzir (unidades):	0	0	0
Consumo de horas por unidade	10 h	20 h	30 h
Horas utilizadas por produto	0 h	0 h	0 h
Horas disponíveis	0		
Horas consumidas	0		
Produção OK!			
Compra de novas máquinas	0	R\$ 0,00	
Contratação de novos colaboradores	0	R\$ 0,00	
Demissão de colaboradores	0	R\$ 0,00	

Figura 5. Página de “DECISÕES DE PRODUÇÃO” na planilha “DSS (Indústria) - Lagos”
 Fonte: elaborado por autor (2024)

3.4 Decisões de Venda

- Preço de Venda Oferecido (R\$): Preço pelo qual cada produto será vendido ao atacado. (Exemplo: R\$ 800,00 para Alfa)
- Prazo para Recebimento: período previsto para o recebimento dos valores das vendas.

DECISÕES DE VENDA			
	Alfa	Beta	Omega
Preço de venda ofertado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prazo para recebimento	45 dias		
	R\$ 0,00		

Figura 6. Página de “DECISÕES DE VENDA” na planilha “DSS (Indústria) - Lagos”
 Fonte: elaborado por autor (2024)

3.5 Resultados

- **Previsão de Faturamento de Venda da Rodada:** estimativa de faturamento com base na produção de unidades de cada produto ofertado e vendas projetadas para o atacado;
- **Custos de Produção:** custos envolvidos na produção de cada um dos produtos durante o período da rodada;
- **Custo Total de Operação:** custos operacionais, incluindo produção, contratação, demissão e aquisição de máquinas;
- **Caixa:** estimativa do valor total em caixa após a dedução dos custos operacionais;
 - O valor em caixa deve ser alterado a cada rodada para uma maior compreensão da saúde financeira da empresa para compra de novos maquinários e contratação de novos operários.
- **Faturamento Líquido (aproximado):** estimativa do faturamento após dedução dos custos calculados para a produção e operação da indústria.
 - **Cenário 45 dias:** é considerado que o valor total negociado de cada um dos produtos com o atacado será recebido na mesma rodada;
 - **Cenário 60 dias:** o valor negociado com o atacado para cada produto será dividido em duas partes no pagamento: 50% serão recebidos na rodada atual e os outros 50% no início da próxima rodada.

	Alfa	Beta	Omega
Previsão de faturamento de venda da rodada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previsão de faturamento para próxima rodada (futuro)	R\$ 0,00		
Custos de produção da rodada atual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo total de operação	R\$ 250.000,00		
Caixa	R\$ 1.500.000,00		
Faturamento líquido (aproximado)	R\$ 1.250.000,00		

Figura 7. Página de “RESULTADOS” na planilha “DSS (Indústria) - Lagos”

Fonte: elaborado por autor (2024)

4. Contribuição Tecnológica-Social

Dessa forma, podemos destacar os benefícios de utilizar a planilha como uma ferramenta complementar para obter uma compreensão mais profunda no jogo de empresas. Ela oferece um suporte valioso para embasar tomadas de decisão de maneira mais assertiva. Ao inserir apenas duas informações — a quantidade de máquinas e de operários contratados na indústria — o sistema gera a estimativa de produção de cada produto, com base nas horas de produção disponíveis. Isso permite identificar quais variações de produtos são mais vantajosas conforme as estratégias da empresa. Além disso, a planilha evidencia claramente se a produção negociada com o atacado para a rodada é viável ou não através da mensagem destacada na célula lilás.

Destaca-se que os impactos do uso dessa ferramenta vão além de melhorar a visibilidade e a precisão dos resultados operacionais da indústria dentro do jogo de empresas. Ao gerar uma diversidade de dados que precisam ser analisados pelos gestores durante a tomada de decisão ao final de cada rodada do jogo, a ferramenta promove a familiarização com metodologias amplamente utilizadas no ambiente empresarial, como o brainstorm.

Ao utilizar a planilha, as discussões baseadas em dados gerados tornam-se mais ricas, desenvolvendo competências cruciais como a capacidade analítica, adaptação às mudanças e negociação com clientes — habilidades altamente demandadas fora do ambiente acadêmico e do jogo de empresas. Nesse contexto, um posicionamento claro e ágil nas negociações torna-se um diferencial significativo para os resultados obtidos. A experimentação de estratégias e decisões proporcionadas pelo jogo de empresas revela a complexidade e interdependência das medidas adotadas.

Portanto, este estudo contribui para o avanço do uso de ferramentas tecnológicas aliadas às práticas de ensino, tornando sua compreensão mais aprofundada e atrativa aos participantes do jogo de empresas que é proporcionado pela disciplina, que contribui para a capacitação dos alunos de graduação e formação de futuros gestores qualificados.

5. Referências

- Fernandes, A. A., & Abreu, V. F. (2008). **Implantando a Governança de TI da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Brasport.
- Oliveira, A. F., Rios, A. B., & Silva, M. A. F. (2017). Planilhas eletrônicas auxiliando o gerenciamento das informações nas organizações-seu uso nas empresas de São João del-Rei. **Saberes Interdisciplinares**, 10(20), 120-137.
- Oliveira, M. A., & Silva, S. D. (2019). **Gestão estratégica na prática: um laboratório para gestores**. Curitiba: CRV.
- Portilho, F. de M., Rodrigues, M. V. dos S., & Landim, R. da S. (2023). Ferramenta decisória para o posicionamento estratégico de uma empresa atacadista. **REVISTA LAGOS**, 13(2), 34-39. Recuperado de <https://www.lagos.vr.uff.br/index.php/lagos/article/view/388>
- Volpe, G., & dos Santos, S. P. (2021). Sistema de Apoio à Tomada de Decisão Baseado em Planilha Eletrônica para Otimização dos Resultados de Indústrias em um Ambiente Empresarial do Laboratório de Gestão Organizacional Simulada. **REVISTA LAGOS**, 12(1), 34-38.
- Zorzo, L. S., Both, C. L., Bolzan, E., Zorzo, L. V., & Ajala, R. S. (2018). A Utilização do Excel no Controle Gerencial e na Tomada de Decisão nas Organizações. **Gestão e Desenvolvimento em Revista** V. 4, N. 1, jan-jun/2018, p. 73-86.